

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 28-11-2025

Número 36

Noviembre 2025

Unidad de Gestión y Apoyo a
la Investigación

Hospital Universitario Virgen
de las Nieves – Granada

SUMARIO

NOTICIAS	3
CURSOS DE INTERÉS	6
PREMIOS, BECAS Y TESIS	7
PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS	9
ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS	10
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	13
ARTÍCULO DEL MES	24
RECURSO DEL MES	25
NUESTROS INVESTIGADORES	26

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Antonio Galán Contreras (Medicina Fetal)
- Mario Serradilla Martín (C. General)

Presentación del Plan de Formación en Investigación HUVN para residentes

El 10 de octubre se presentó en el Salón de Actos el Plan de Formación en Investigación para Residentes, un acto al que acudieron residentes, tutores de investigación y jefes de Servicio. El Plan se ha diseñado conjuntamente entre la Jefatura de Estudios y la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación y cuenta con la aprobación de la Comisión de Investigación del Centro.

Durante el mes de noviembre ha estado abierto el plazo de solicitud en el que se han registrado 116 solicitudes de residentes. Además se han ofrecido 65 profesionales de forma voluntaria para tutorizar a los alumnos.

El plan comenzará el próximo enero de 2026 y se desarrollará durante todo el año, impartiendo sesiones mensuales que se complementarán con actividades de investigación a desarrollar por los interesados.

Éxito en la organización y resultados del XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencial (SADECA)

El Congreso Andaluz de Calidad Asistencial (SADECA), organizado por nuestro hospital, reunió del 12 al 14 de noviembre de 2025 en Granada a unos 500 profesionales del ámbito sanitario para debatir sobre la mejora de la calidad asistencial. Bajo el lema “Persona única, atención única” los debates giraron en torno a atención integral al paciente sociosanitario, asistencia basada en valor, sostenibilidad en salud, gestión de procesos, humanización y evaluación de resultados. El congreso contó con mesas plenarios, comunicaciones orales y pósteres —casi 498 trabajos presentados— donde se compartieron experiencias innovadoras, estudios y propuestas orientadas a optimizar los servicios sanitarios públicos.

El HUVN obtuvo tres premios a las mejores comunicaciones, dos en el área de Enfermería y uno al Servicio de Farmacia. ¡Enhorabuena a los premiados!

El Servicio de Neumología organiza las II Jornadas de Actualización en Neumología

Durante los días 6-7 de noviembre, el hospital ha celebrado la II Jornadas de Actualización en Neumología, un evento centrado en las últimas novedades en diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en el que neumólogos, enfermeras y otros especialistas han abordado temas como apnea del sueño, ventilación mecánica no invasiva, EPOC, etc.

También se realizaron talleres prácticos de polisomnografía, espirometría, ecografía diafragmática y uso de inhaladores, con el objetivo de reforzar las habilidades clínicas y fomentar un enfoque multidisciplinar y reforzar el compromiso con la docencia, la investigación y la innovación.

IV Reunión de Referentes de Investigación HUVN

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar la VI Reunión anual de Referentes de Investigación HUVN, donde se expusieron los principales y resultados de investigación llevados a cabo por los profesionales de nuestro hospital durante 2024, destacando 579 publicaciones en Web of Science (el mayor número alcanzado hasta la fecha) y un 58,1% de publicaciones en el primer cuartil. Aunque por término medio la financiación pública ha descendido, ha aumentado la destinada a ensayos clínicos y estudios observacionales, con un repunte importante respecto al año anterior.

Desde la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación felicitamos a todos nuestros profesionales por los buenos resultados obtenidos en investigación este año y os recordamos que estamos a vuestra disposición para ofrecer asesoramiento en vuestra labor investigadora.

Reunión de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica en Granada

El servicio de Neurofisiología Clínica de nuestro hospital ha sido el encargado de celebrar la 61 Reunión de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica, un congreso que ha

reunido a 350 especialistas para actualizar conocimientos sobre diagnóstico y tratamiento en neurofisiología.

Como novedad se han incluido sesiones para residentes, talleres de enfermería neurofisiológica y la participación de asociaciones de pacientes. Una parte relevante del programa ha abordado los trastornos del sueño, en especial el insomnio, destacando su elevada prevalencia y la importancia de tratamientos conductuales, además del uso de nuevas terapias farmacológicas

Nueva cuenta Instagram de Investigación en el HUVN

Desde la Biblioteca y la UGAI del HUVN, queremos ayudarte a dar visibilidad a tus resultados de investigación y potenciar su impacto social y científico (alineado con DORA y CoARA). Para ello hemos creado una nueva cuenta en instagram para una mayor difusión. Podeis acceder a ella a través del siguiente enlace:

https://www.instagram.com/biblio_huvn/

Os recordamos también las cuentas de LinkedIn, X y Facebook

- <https://www.linkedin.com/in/huvn-investiga/>
- <https://x.com/BibliotecaHUVN>
- <https://www.facebook.com/BibliotecaHUVN/>

Actividades formativas

II Ciclo de Formación Online de Web of Science

La BVSSPA junto con FECYT y Clarivate han organizado tres jornadas online gratuitas para el mes de diciembre:

- Descubrir los perfiles de investigadores en Web of Science. Martes 9 de diciembre de 14:00 a 15:00 horas
- Administrar un perfil de investigador en Web of Science. Miércoles 10 de diciembre de 14:00 a 15:00 horas
- Las métricas de los perfiles de investigadores de Web of Science. Jueves 11 de diciembre de 14:00 a 15:00 horas

Se requiere inscripción previa con correo corporativo. Más información en <https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/online>

Propuesta de actividades a desarrollar por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación para 2026

El pasado mes de octubre se envió propuesta de las siguientes actividades formativas a la Unidad de Formación Continuada del hospital para 2026:

- Análisis estadístico de datos de investigación con Jamovi. 20 horas
- Inteligencia Artificial e Investigación. 10 horas
- Introducción a REDCap para la recogida y gestión de datos de investigación. 20 horas
- Formación en Metodología de Investigación para residentes (Plan de Formación en Investigación). 10 horas

En sucesivas news, os iremos informando de las fechas y modalidad de celebración.

Premios recibidos

Dirección Gerencia

- M^a Ángeles García Rescalvo. Premio Personalidades 2025. Otorgado por la Sociedad Andaluza del Dolor en el desarrollo del del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor

Enfermería

- Quiñoz Gallardo, María Dolores; López Casanova, Francisco de Borja; Fernández Salazar, Serafín; Laguna Parras, Juan Manuel. Hacia Un Modelo Integrado De Cuidados Basados En Evidencia En Andalucía: Seguridad Clínica, Equidad Asistencial Y Liderazgo Enfermero. 2º Premio mejor comunicación oral. XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencia (SADECA). Granada, noviembre 2025
- Núñez Pérez, Jesús; Arcas Navarrete, Esperanza; Martínez Plaza, Adoración; Gallardo Abad, María Dolores; García Fernández, Adelina; Martínez Contreras, María Dolores. Reimplantación De Hueso Criopreservado En Craneosinostosis Pediátrica: Experiencia Pionera Y Consolidación De Un Circuito Asistencial Iniciado En 2016. 1er Premio mejor comunicación oral. XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencia (SADECA). Granada, noviembre 2025

Farmacia

- Alberto Jiménez Morales, Carolina Alarcon Payer, Álvaro García López, Maria Rosa Cantudo Cuenca. Implantación Del Proyecto Homedelivery En Paciente Hemofílico A Través Del Software Lenora. 2º Premio mejor comunicación póster. XXIX Congreso Andaluz de Calidad Asistencia (SADECA). Granada, noviembre 2025

Ginecología y Obstetricia (Unidad de Reproducción)

- Non-invasive prediction of testicular sperm extraction outcomes in patients with non-obstructive azoospermia using artificial intelligence. Mejor presentación oral en el 7th von Baer Seminar. Sociedad Báltica de Fertilidad. Estonia, septiembre 2025

Neumología

- Premio Best In Class (BIC) al mejor servicio de Neumología de España 2025

- Premio EOS Phenotyping Challenge, otorgado por AstraZeneca España a la propuesta de una plataforma integral de patología digital con inteligencia artificial para la cuantificación automatizada de eosinófilos en pacientes con asma grave

Neurología

- Claudio Alejandro López Mesa, Clara Chamorro Santos, Javier Arnedo Fernández, Irene Pérez Ortega, María Dolores Fernández Pérez, Juan Carlos Romero Fábrega. Estudio histopatológico del endotelio en el trombo obtenido tras trombectomía en fase aguda del Ictus isquémico. Premio a la mejor comunicación oral. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología. Granada, octubre de 2025
- Marta Molina Haro, José María Barrios López, María Del Carmen Barrera Aguilar, Miguel Ángel López Nevot. Kabuki Y Devic: ¿un Nuevo Comienzo?. Premio a la mejor comunicación póster. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de Neurología. Granada, octubre de 2025

Pediatría

- Premio Mérito Hipocrático, a la Dra. Francesca Perín. Otorgado por la Sociedad Española de Cardiología

Radiodiagnóstico

- Premio a la profesión en Radiología al Dr. Fernando Ruiz Santiago. Otorgado por la Sociedad Española de Radiología

Urología e Inmunología

- Navarro Ocón, Alba; Gil Julio, Hernani; García López, César; Lozano Abad, Rocío; Bernal, Mónica; Ruiz-Cabello, Francisco; Aptsiauri, Natalia; Cózar Olmo, José Manuel; Vázquez Alonso, Fernando. Identificación De La Pérdida De Heterocigosidad (Loh) En El Hla-I En Cáncer Vesical Como Mecanismo De Resistencia A La Inmunoterapia. Premio a la mejor comunicación científica. 37 Congreso de la Asociación Andaluza de Urología. Córdoba, octubre de 2025

Proyectos de investigación y recursos humanos concedidos

Proyectos de Investigación

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Convocatoria: Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biomedicina y en Ciencias de la Salud

- PI-0041-2025. INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Consolación Melguizo Alonso, Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini. Identificación y análisis de biomarcadores multiómicos mediante técnicas convencionales y de inteligencia artificial para optimizar el abordaje integral del cáncer de recto localmente avanzado: proyecto MULTI-CARE. 123.783,00 €. **Servicio de Radiodiagnóstico**
- PI-0128-2025 INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Olga Ocon Hernández, Antonio Miguel Poyatos Andújar TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio GEMA (Genomic Evaluation for Miscarriage Anomalies): Caracterización de Reordenamientos Cromosómicos Submicroscópicos mediante Mapeo Óptico Genómico en parejas con historia de abortos recurrentes. 133.100,00 €. **Servicio de Laboratorio**

Ayudas Recursos humanos

Incorporación a las Unidades Clínicas del SAS de profesionales clínicos-investigadores - Modalidad Cl.2 (provisional)

- Cl.1-0009-2025. Juan Francisco Gutiérrez Bautista. **Servicio de Microbiología**

Incorporación a las Unidades Clínicas del SAS de profesionales clínicos-investigadores - Modalidad Cl.2 (provisional)

- Cl.2-0002-2025. Manuel Sánchez Díaz. **Servicio de Dermatología**
- Cl.2-0003-2025. Eva Cabrera Borrego. **Servicio de Cardiología**

Programa Nicolás Monardes

- Cl.1-0005-2025. Víctor Segura Jiménez. **Servicio de Medicina Física y Rehabilitación**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Cardiología

- DRUGLESS-CRT. Número EUDRACT: 2025-521780-12-00. Retirada del tratamiento neurohormonal en pacientes con miocardiopatía no isquémica, sin realce tardío de gadolinio y con test genético negativo, que hayan sido super-respondedores a la terapia de resincronización cardiaca. IP: Laura Jordán Martínez

Dermatología

- IINCB018424-316. Número EUDRACT: 2024-518156-24-00. Estudio de fase III, doble ciego, aleatorizado y controlado con vehículo sobre la eficacia y la seguridad del ruxolitnib crema en niños y adolescentes (de ≥ 6 a < 18 años) con dermatitis atópica moderada. IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase III
- M24-601. Número EU CTR: 2025-523347-35. Estudio aleatorizado de fase 3b/4, abierto, ciego para el evaluador, para evaluar la eficacia y seguridad de Upadacitinib en el tratamiento de sujetos adultos con dermatitis atópica de moderada a grave y respuesta inadecuada a dupilumab (SWITCH-UP). IP: Trinidad Montero Vílchez. Fases III/IV
- INCNB 54707-801. Número EUDRACT: 2024-520107-12-00. Estudio de continuación a largo plazo sobre el tratamiento selectivo con povorcitinib oral (STOP-LTR, por sus siglas en inglés) Estudio de continuación multicéntrico en fase IIIb para participantes de ensayos clínicos anteriores con povorcitinib. IP: Alejandro Molina Leyva
- DRI19220. Número EUDRACT: 2025-522333-61. Estudio de fase 2 aleatorizado, doble-cego, controlado con placebo, de rango de dosis de SAR442970 seguido de un periodo de mantenimiento en participantes con hidradenitis supurativa de moderada a severa. IP: Alejandro Molina Leyva. Fase II

Medicina Interna

- J2O-MC-EKBG. Número EUDRACT: 2025-521067-13-00. Estudio para investigar el efecto de la muvalaplina en la disminución de los episodios cardiovasculares adversos graves en adultos con lipoproteína (a) elevada – MOVE-Lp(a). IP: Pablo González Bustos

Neurología

- BHV8000-301. Número EUDRACT: 2025-521113-13. Estudio de fase II/III, doble ciego y controlado con placebo sobre el uso del BHV-8000 en participantes con enfermedad de Parkinson en etapa inicial. IP: Adolfo Mínguez Castellanos. Fases II/III

Oncología Médica

- CJSB462B12201. Número EUDRACT: 2024-520155-24. Estudio de fase II, multicéntrico, aleatorizado y abierto de JSB462 (luxdegalutamida) en combinación con lutecio (177Lu) vipivotida tetraxetano en pacientes varones adultos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración PSMA positivo. IP: Raquel Luque Caro. Fase II
- Código: CAPRI-3. Número EUDRACT: 2024-519322-20-00. Estudio CAPRI-3: Estudio clínico de fase 3 para evaluar el uso del tratamiento continuo con cetuximab más allá de la progresión de la primera línea en pacientes con cáncer colorrectal metastásico seleccionado molecularmente. IP: Encarnación González Flores. Fase III
- TTCC-2022-02. Número EUDRACT: 2024- 514953-31-00. TTCC-2022-02: Estudio de fase II, multicéntrico y aleatorizado de cetuximab más/menos paclitaxel semanal después de la progresión a pembrolizumab más platino-5FU de primera línea en sujetos con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico (ERBIOTAX). IP: Joaquina Martínez Galán. Fase II

Estudios observacionales

Cardiología

- Registro Multicéntrico Español Sobre La Insuficiencia Aórtica Moderada Y Severa. IP: Juan Emilio Alcalá López

Enfermedades Infecciosas

- EARLY-DELA-2025-01. Uso de delafloxacino en vida real en una cohorte hospitalaria multicéntrica española. IP: Concepción Fernández Roldán

Hematología

- 2024-14015. Preferencias de pacientes y hematólogos respecto al tratamiento de la LLC tras BTKi: un experimento de elección discreta en España. IP: José Manuel Puerta Puerta

Medicina Intensiva

- GEIPC 01-24. Diseño De Un Modelo Predictivo De Mortalidad En Pacientes Críticos Colonizados Por Bacterias Gram Negativas Multirresistentes. Estudio MR-GEIPC. IP: Juan Francisco Machado Casas

Medicina Nuclear

- YRENE. Y90 radioembolization as neoadjuvant therapy for potentially resectable patients with colorectal liver metastases: immune markers evaluation, impact on circulating tumor DNA and personalized dosimetry approach. IP: Antonio Rodríguez Fernández

Oncología Médica

- LIBINI-1. Design and validation of plasma proteins and cytokine panels to identify markers associated with response to niraparib as maintenance treatment after first-line platinum-based regimen in patients with advanced ovarian cancer. IP: Lucía Castillo Portellano

Salud Mental

- 031-307-00720. Efectividad clínica del Aripiprazol 2MRTU 960 en el tratamiento de la esquizofrenia en España y Portugal. Estudio ARI2SP. IP: Juan Jesús López Castillo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Publicaciones científicas	Servicios	JCR	Cuartil	Lideradas
Chamorro V, Algarra I, Sanz V, Pulido M, Romero I, Chico E, et al. Dormant Metastases Exhibit a Unique Phenotype Primarily Promoted by the Ch25h Gene and Are Maintained in Dormancy by T Lymphocytes. MedComm [Internet]. 26 de octubre de 2025;6(11).	Análisis Clínicos	10.7	Q1	Si
De Haro T, Perterguer M de los AA, Baena AD, Ruiz FJVG, Romero Noguera JM. B-175 Comparative analysis of two methods for the determination of tacrolimus in whole blood. Clin Chem. 1 de octubre de 2025;71(Supplement_1):hvafo86.568.	Análisis Clínicos	6.3	Q1	Si
García RF, Muñoz ML, Fernández JC, Cerezo ER, Cano MDCF. Esophagitis dissecans due to glyphosate ingestion. Gastroenterol Hepatol. 9 de octubre de 2025;502586.	Aparato Digestivo	1.9	Q3	Si
Moscoso I, Serrano-Cruz V, Cebro-Márquez M, Vilar-Sánchez M, Vidal-Abeijón I, Brión M, [Juan Jiménez-Jáimez], et al. Epigenetic regulation of electromechanical continuity might determine phenotypic heterogeneity in SCN5A mutation carriers in Brugada syndrome. Scientific Reports [Internet]. 22 de octubre de 2025;15(1). Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41598-025-20972-0	Cardiología	3.9	Q1	No
Ruiz-Magaña S, Morales-Garcia M, Vico-Jiménez J. An unusual atrial spider thread causing mitral regurgitation associated with a patent foramen ovale. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 31 de octubre de 2025;jeaf302.	Cardiología	6.6	Q1	Si
Mora-Ayestarán N, Ochoa JP, Castro MÁE, Navarro-Peñalver M, Villacorta E, Crespo-Leiro MG, [Francisco J Bermúdez-Jiménez], et al. Association of genotype with treatment response and prognosis in dilated cardiomyopathy. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 7 de octubre de 2025;S1885-5857(25)00273-7.	Cardiología	4.9	Q1	No
Alahwany SH, Uetake S, Jiménez-Jáimez J, Cabrera-Borrego E, Dalal A, Kannankeril PJ, et al. Outcomes of Ventricular Tachycardia Catheter Ablation in Pediatric Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy. Circ Arrhythm Electrophysiol. 13 de octubre de 2025;e014075.	Cardiología	9.8	Q1	No

Cabrera-Borrego E, Torres INP, Bermúdez-Jiménez F, Perin F, Macías-Ruiz R, Jiménez-Jáimez J. Ivabradine for the prevention of sinus tachycardia-triggered ventricular fibrillation in hypertrophic cardiomyopathy. <i>Rev Esp Cardiol (Engl Ed)</i> . 8 de octubre de 2025;S1885-5857(25)00274-9.	Cardiología / Pediatria	4.9	Q1	Si
Ramia JM, Blanco-Asensio N, Rubio JJ, López-López V, Robles-Campos R, Blanco-Fernández G, [Mario Serradilla-Martín], et al. Surgical treatment of liver metastasis from pancreatic cancer. <i>Surg Oncol</i> . 13 de octubre de 2025;63:102308.	Cirugía General	2.4	Q2	No
Muñoz-Barba D, García-Moronta C, Soto-Moreno A, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Defining a Therapeutic Window of Opportunity in Alopecia Areata: Predictors of Early Response to Baricitinib. <i>Journal of Clinical Medicine</i> . 16 de octubre de 2025;14(20):7312-7312.	Dermatología	2.9	Q1	Si
Pérez-Pastor G, Lobo D, Blanco C, Fernández-de-Misa R, Vílchez-Márquez F, Ortí M, et al. Multicenter Retrospective Case Series on the Real-World Experience With Sonidegib for the Management of Gorlin Syndrome. <i>Australasian Journal of Dermatology [Internet]</i> . 23 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1111/ajd.14614	Dermatología	1.8	Q3	No
Garbayo-Salmons P, Molina-Leyva A, Porta-Vilaró A, Soto-Moreno A, Fornons-Servent R, Gamissans M, et al. Disease Burden and Treatment Patterns in Patients With Hidradenitis Suppurativa and Concomitant Arthritis: A Multicenter Case-Control Study. <i>International Journal of Dermatology [Internet]</i> . 30 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1111/ijd.70125	Dermatología	3.3	Q1	No
Ureña-Paniego C, Sanabria-de la Torre R, Arias-Santiago S, Montero-Vílchez T. Transitioning from Cyclosporine to Tralokinumab in Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Prospective Real-World Comparison of Direct Switch vs. Short Overlap. <i>Journal of Personalized Medicine</i> . noviembre de 2025;15(11):515.	Dermatología	3.0	Q2	Si
Gómez-Farto A, Jiménez-Escobar AL, Pérez-González N, Lozano-White A, Expósito-Herrera J, Montero-Vílchez T, [Salvador Arias-Santiago], et al. Update on the Research of an Emulgel for the Effective Treatment of Atopic Dermatitis: Clinical Investigation in Children. <i>Gels</i> . noviembre de 2025;11(11):880.	Dermatología	5.3	Q1	Si

Muñoz-Barba D, García-Moronta C, Limeres-De la Rosa M, Sánchez-Díaz M, Arias-Santiago S. Psychometric validation of the Spanish alopecia areata–life impact questionnaire. <i>Front Med</i> [Internet]. 13 de noviembre de 2025 [citado 17 de noviembre de 2025];12.	Dermatología	3.0	Q1	Si
Nikolakis G, Alpsoy E, Arenbergerova M, Bechara FG, Benhadou F, Cabete J, [Alejandro Molina Leyva], et al. Towards the development of upgrade criteria for the treatment of hidradenitis suppurativa with biologics. <i>J Eur Acad Dermatol Venereol</i> . 13 de noviembre de 2025;	Dermatología	8.0	Q1	No
Daniel MB, Lucia MG, de la Maria Sierra GP, Salvador AS, Manuel SD. The Impact of Cutaneous Lupus Erythematosus on Major Life-Changing Decisions: A Cross-Sectional Study. <i>J Dermatol</i> . 7 de octubre de 2025;	Dermatología	2.8	Q2	Si
Fernández García R, Abellán Alfocea P, López Hidalgo JL, Redondo Cerezo E, Lecuona Muñoz M. Colonic tumor stricture: A rare case of leiomyosarcoma. <i>Rev Gastroenterol Mex (Engl Ed)</i> . 28 de octubre de 2025;S2255-534X(25)00132-X.	Digestivo	1.7	Q3	Si
Biagetti B, Marques P, Ferrer R, Cardoso L, Moreno E, Fajardo C, [Carmen Tenorio-Jimenéz, Cristina Novo-Rodríguez], et al. Growth Hormone Assay-Adjusted Standardization Reveals Distinct Clinical Phenotypes in Acromegaly. <i>Endocrine Practice</i> [Internet]. 1 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.eprac.2025.10.006	Endocrinología	4.6	Q1	No
Araujo-Castro M, García-Centeno R, Fernández L, Nobre E, de Griné Severino M, Goi J, [Cristina Novo-Rodríguez, Carmen Tenorio-Jimenéz], et al. Prevalence and evolution of hypertension in a large Iberian cohort of patients with acromegaly. <i>Pituitary</i> [Internet]. 25 de octubre de 2025;28(6). Disponible en: https://doi.org/10.1007/s11102-025-01586-1	Endocrinología	3.4	Q2	No
Araujo-Castro M, García-Centeno R, Fernández L, Hanzu F, Orois A, Cámara R, [Cristina Novo-Rodríguez, Carmen Tenorio-Jimenéz], et al. Real-World Data on the Efficacy and Safety of Osilodrostat in Patients with Cushing's Disease in Spain. <i>Journal of Clinical Medicine</i> . 25 de octubre de 2025;14(21):7575-7575.	Endocrinología	2.9	Q1	No

<p>Buzón L, Bernardino JI, Galindo Puerto MJ, Martín-Torres J, Alemán Valls MR, Torralba González de Suso M, [Carmen Hidalgo Tenorio], et al. Genotyping not required for sustained effectiveness of long-acting cabotegravir plus rilpivirine: evidence from the RELATIVITY cohort. AIDS. 23 de octubre de 2025;</p>	Enfermedades Infecciosas	3.1	Q2	No
<p>Schuetfort G, Borch J, Cabello A, Crusells M, Górgolas M, Herrmann E, [Carmen Hidalgo-Tenorio], et al. Antiretroviral treatment in people living with HIV with late diagnosis initiating ART with DTG/3TC or BIC/TAF/FTC: A real-world cohort analysis. HIV Med. 7 de octubre de 2025;</p>	Enfermedades Infecciosas	3.2	Q2	No
<p>Serrano-Villar S, Martín-Pedraza L, Tiraboschi J, Novella M, Cabello-Úbeda A, López-Cortés L, [Carmen Hidalgo-Tenorio], et al. Comparable Inflammatory and Metabolic Outcomes After Switching to Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide Versus Continuing Dolutegravir/Lamivudine in Virologically Suppressed Adults with HIV (INSTINCT/GESIDA10918 Study). Clin Infect Dis. 10 de octubre de 2025;ciaf565.</p>	Enfermedades Infecciosas	7.3	Q1	No
<p>Buzón L, Montes M, Pedrero-Tomé R, Galindo M, Santacreu-Guerrero M, Valls M, [Carmen Hidalgo Tenorio], et al. A prospective assessment of the efficacy and durability of long-acting cabotegravir and rilpivirine in individuals with HIV in Spain (RELATIVITY study). Journal of Antimicrobial Chemotherapy [Internet]. 2 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1093/jac/dkaf389</p>	Enfermedades Infecciosas	3.6	Q2	No
<p>Troya J, Montes M, Galindo M, Santiago A, Lagarde M, Rodríguez D, [Carmen Hidalgo Tenorio], et al. Clinical outcomes of long-acting cabotegravir and rilpivirine in people with HIV aged 60 and older: Real-world data from the Spanish RELATIVITY cohort. HIV Medicine [Internet]. 21 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1111/hiv.70114</p>	Enfermedades Infecciosas	3.2	Q2	No
<p>Acebedo-Martínez FJ, Alarcón-Payer C, Domínguez-Martín A, Frontera A, Prohens R, Barbas R, et al. Exploring Sublimation as a Tool for Polymorphic Screening in Niflumic Acid-Caffeine Pharmaceutical Cocrystals. Crystal Growth & Design [Internet]. 7 de octubre de 2025</p>	Farmacia	3.4	Q1	No
<p>Antúnez-Rodríguez A, García-Rodríguez S, Pozo-Agundo A, Sánchez-Ramos JG, Moreno-Escobar E, Triviño-Juárez JM,</p>	Farmacia	4.9	Q1	Si

[Cristina Lucía Dávila-Fajardo], et al. Custom Gene Panel Analysis Identifies Novel Polymorphisms Associated with Clopidogrel Response in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention with Stent. International Journal of Molecular Sciences. enero de 2025;26(19):9766.				
Castón J, Pérez C, Páez-Vega A, López L, García E, Martín C, [Pedro Antonio González-Sierra], et al. Impact of CMV-specific immune reconstitution at the end of letermovir prophylaxis on the development of late cytomegalovirus infection in haematopoietic stem cell transplant recipients (INMUNOEND): a protocol for a prospective, observational, multicentre study. PubMed. 15 de octubre de 2025;15(10):e101289-e101289.	Hematología	2.3	Q2	No
Pérez Salazar F, Cariati P, Monsalve Iglesias F, Fraile Ruiz L, Martínez Martínez CH, Martínez Lara I. Sinus Reformation for Management of Maxillary Posterior Bone Atrophy. J Craniofac Surg. 2 de octubre de 2025;	Maxilofacial	1	Q3	Si
Puerma-Jiménez J, Carrasco-Cáliz A, Pérez-Villares JM, Carrasco-Cáliz A. Prognostic value of new neuron-specific biomarkers in patients recovered from cardiac arrest. Medicina Intensiva (English Edition). 1 de octubre de 2025;502295-502295.	Medicina Intensiva	3.1	Q2	Si
Fernández Florido P, Parrilla Ruiz FM, Rodríguez Fernández de Simón T, Álamo García L, Gómez Moreno G, Pérez Villares JM, [Antonio Cárdenas Cruz], et al. Training medical students as basic life support instructors: a demonstrative method pilot study. Front Med (Lausanne). 2025;12:1676697.	Medicina Intensiva	3.0	Q1	Si
Pereira S, Pérez-Rivilla A, Carracedo R, López-López P, Rodríguez-Iglesias M, Benito R, [Miguel Ángel López-Ruz], et al. Hepatitis E virus screening in solid organ transplant recipients: prevalence and implications for implementation, Spain, 2021 to 2023. Euro Surveill. noviembre de 2025;30(44):2500254.	Medicina Interna	7.8	Q1	No
Castilla-Guerra L, Luque-Linero P, Fernandez-Moreno M del C, Fuentes-Jimenez F, Gómez MAM, Martínez-Esteban MD, [Juan Diego Mediavilla], et al. Elderly Patients Hospitalized with Acute Mesenteric Ischemia: A Growing Challenge [Internet]. Research Square; 2025 [citado 17 de noviembre de 2025]. Disponible en: https://www.researchsquare.com/article/rs-7958096/v1	Medicina Interna	Preprint		Si

Goi J, Paja Fano M, Rizo Gellida A, González-Boillos M, Martín Rojas-Marcos P, Caja Guayerbas L, [Fernando Jaén Aguila], et al. Mineralocorticoid receptor antagonist pre-adrenalectomy in primary aldosteronism. <i>J Clin Endocrinol Metab.</i> 4 de octubre de 2025;dgaf545.	Medicina Interna	5.1	Q1	No
Martín-Fuentes I, Fernandez-Gamez B, Vidal-Almela S, Carorus A, Solis-Urra P, Sánchez-Aranda L, [Manuel Gómez-Río], et al. Understanding Cerebral Blood Flow Dynamics for Alzheimer's Disease Prevention Through Acute Exercise (flADex): Protocol for a Randomized Crossover Trial. <i>Brain Behav.</i> noviembre de 2025;15(11):e70636.	Medicina Nuclear	2.7	Q2	No
Cuenca-Lopez S, Pozo-Agundo A, Morales-Alvarez CM, Arenas-Rodriguez V, Martinez-Diz S, Davila-Fajardo CL, et al. A model including CD15, ACE2 and age efficiently predicts COVID-19 severity. <i>Sci Rep.</i> octubre de 2025;15(1):34163.	Medicina Preventiva / Farmacia	3.9	Q1	No
Rodríguez del Águila MM, Sorlózano-Puerto A, Bernier-Rodríguez C, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. Application of Machine Learning Algorithms in Urinary Tract Infections Diagnosis Based on Non-Microbiological Parameters. <i>Pathogens.</i> octubre de 2025;14(10):1034.	Medicina Preventiva / Microbiología	3.3	Q2	Si
Rojas-Benedicto A, Pérez-Gimeno G, Mendioroz J, Corral I, Torrijos M, Rumayor M, et al. Effectiveness of the autumnal COVID-19 vaccine dose during the winter and summer waves of the 2023/24 season in Spain. <i>Expert Review of Vaccines</i> [Internet]. 17 de octubre de 2025; Disponible en: https://doi.org/10.1080/14760584.2025.2576243	Microbiología	4.8	Q2	No
Serrano Romero JM, Sampedro Padilla A, Mazuelas Teatino JP, Rodríguez-Granger J, Reguera JA, Cobo F, [José María Navarro Marí], et al. Performance of two chemiluminescent assays in determining rubella IgG in sera with low levels of specific IgG. <i>Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed).</i> 4 de octubre de 2025;S2529-993X(25)00194-7	Microbiología	2.5	Q2	Si
Quirós M, Moyano A, Sanchez M, Bayo M, Huete M. #1712 Adrenal insufficiency in hemodialysis patients may be a more frequent problem than we thought. <i>Nephrology Dialysis Transplantation</i> [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.1734	Nefrología	5.6	Q1	Si
Montes A, Villanego F, Sánchez M, Cuéllar-Flores I, Criado C, García-Rodríguez A, et al. #724 Kidney transplant outcomes	Nefrología	5.6	Q1	No

<p>in highly sensitized patients with preformed donor-specific antibodies using a DELISTING strategy. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.0824</p>				
<p>Robles C, Quilis A, Gómez P, López V, Vígara L, Borrás P, [María José Torres-Sánchez], et al. #3800 Safety and efficacy of SGLT2i in non-diabetic kidney transplant recipients. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.0884</p>	Nefrología	5.6	Q1	No
<p>Sanjuán J, Gómez P, Pal A, Marcos M, Huete M, Pascual-Figal D, et al. #3519 Baseline characteristics and decision-making in the management of incident and recurrent hyperkalaemia in Spain: Interim results from the prospective TRACK study. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.1345</p>	Nefrología	5.6	Q1	No
<p>Quirós M, Murga E, Moyano A, Bayo M, Huete M. #1716 Polymethylmethacrylate membranes: a cost-effective and viable strategy for renal recovery in multiple myeloma. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.1995</p>	Nefrología	5.6	Q1	Si
<p>Fuentes M, Sánchez M, García E, Chica N, Huete M, Muñoz K, et al. #618 Hydroxyproline as a urinary biomarker in renal transplantation. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.1818</p>	Nefrología	5.6	Q1	Si
<p>Singh A, Villanego F, López V, Torres-Sánchez M, Gallego R, Vígara L, et al. #3814 The unexplored impact of SGLT2 inhibitors in diabetic kidney donors: a multicenter retrospective study. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet]. 1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.1826</p>	Nefrología	5.6	Q1	No
<p>Payá E, Girón A, Adamuz I, Bermúdez-Jiménez F, Fernández S, Huete M. #1742 Impact of cardiorenal unit management on care outcomes: the role of heart failure therapy optimization. Nephrology Dialysis Transplantation [Internet].</p>	Nefrología / Cardiología	5.6	Q1	Si

1 de octubre de 2025;40(Supplement_3). Disponible en: https://doi.org/10.1093/ndt/gfaf116.0562				
Soriano Payá E, Arco Adamuz I, García Girón AM, Bermúdez Jiménez FJ, Pereira Pérez EB, Jordán Martínez L, [María Carmen Olvera-Porcel, Silvia López Fernández, María José Espigares Huete], et al. Cardiorenal unit in advanced cardiorenal disease: Clinical impact and reduction of hospital costs. <i>Nefrologia</i> (Engl Ed). 8 de octubre de 2025;501350.	Nefrología / Cardiología / UGAI	2.6	Q2	Si
Miravittles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, [Bernardino Alcázar-Navarrete], et al. Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): Pharmacological Treatment of Stable COPD. <i>Arch Bronconeumol</i> . 14 de octubre de 2025;S0300-2896(25)00374-6.	Neumología	9.2	Q1	No
Ortega-Ruiz L, Poo-Fernández C, Almansa-López Á, Pérez-Urkiza M. We are Proud of Choosing Pulmonology as Our Specialty. <i>Open Respir Arch</i> . 2026;8(1):100502.	Neumología	0		No
Gotera C, González J, Herrejón A, Pallarés A, Pascual S, Saura A, [Bernardino Alcázar-Navarrete], et al. M11 Real-life outcomes of patients with COPD initiating budesonide/glycopyrronium/formoterol after a previous dual therapy in Spain. ORESTES study. 1 de noviembre de 2025 [citado 17 de noviembre de 2025]; Disponible en: https://thorax.bmj.com/content/80/Suppl_2/A342 .	Neumología	8.3	Q1	No
Nozaleda GL, Parras-Martos FJ, Yamamoto C, Coenen W, Martínez-Bazán C, Olivares-Granados G, et al. Patient-specific CFD modeling of CSF flow in Chiari I malformation: denticulate-ligament-induced compartmentalization explains flow patterns [Internet]. <i>Research Square</i> ; 2025 [citado 16 de octubre de 2025]. Disponible en: https://www.researchsquare.com/article/rs-7545988/v1	Neurocirugía	0		No
Gómez-González MA, Cordero-Tous N, Sánchez-Corral C, Lechuga-Carrasco B, Sánchez-García MA, Gálvez-Mateos R, [Gonzalo Olivares-Granados], et al. Comparison Between Surgical and Percutaneous Paddles in Spinal Cord Stimulation for Chronic Neuropathic Pain. <i>Journal of Clinical Medicine</i> . enero de 2025;14(19):7013.	Neurocirugía / Anestesiología	2.9	Q1	Si
Carrasco BL, Martínez-Linares JM, Ávila-Cabreja JA, Cortés-Martín J, Piqueras-Sola B, Tous NC, [Rafael Gálvez Mateos], et al. Ultrasound-Guided Versus Traditional Refill of	Neurocirugía / Urgencias	3.9	Q1	Si

Intrathecal Infusion Pumps: A Prospective Quasi-Experimental Clinical Study. Biomedicines. noviembre de 2025;13(11):2671.				
Barrios-López JM, Triviño-Ibáñez EM, Piñeiro-Donis A, Segovia-Román F, Pérez García M del C, Marín-Romero B, [Ana Romero Villarrubia, Virginia Guillén Martínez, José Pablo Martínez-Barbero, Adolfo Mínguez-Castellanos, Manuel Gómez-Río], et al. Baseline Findings from Dual-Phase Amyloid PET Study in Newly Diagnosed Multiple Sclerosis: Exploring Its Potential as a Biomarker of Myelination and Neurodegeneration. Journal of Personalized Medicine. noviembre de 2025;15(11):520.	Neurología / Medicina Nuclear / Radiodiagnóstico	3.0	Q2	Si
Morenas-Aguilar MD, Hernández CG, Marcos-Frutos D, Koulieris G, Ramos-López JF, García-Ramos A, et al. Acute intraocular pressure changes during isometric exercise in glaucoma patients: the influence of exercise and intensity. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 10 de octubre de 2025;	Oftalmología	2.3	Q2	No
Huerta JM, Colorado-Yohar SM, Andreu-Reinón ME, Mokoroa O, Tainta M, Guevara M, [Dafina Petrova], et al. Addressing common biases in the evaluation of lifetime alcohol consumption patterns and dementia risk: the EPIC-Spain dementia cohort. Front Nutr. 2025;12:1671047.	Oncología Médica	5.1	Q1	No
Caraballo IG, Delgado BL, Zamorano MR, Salgado M, Pachón V, Galán JM, et al. Comparative analysis of risk prediction scores including all types of cancer-associated thrombosis. Clin Transl Oncol. 26 de octubre de 2025;	Oncología Médica	2.5	Q3	No
Ciérvide R, Manchón R, Ángel D, Quiles B, Rodríguez G, Veiras M, [José Expósito], et al. Stereotactic radiosurgery practice patterns for brain metastases: a survey by the SRS_SBRT_SEOR (Spanish Society of Radiation Oncology) Working Group. Rep Pract Oncol Radiother. 2025;30(4):513-22.	Oncología Radioterápica	2.0	Q3	No
Duque-Santana V, Gómez-Aparicio MA, Ocanto A, Selles EG, Gaztañaga M, Willisch P, et al. Management of high-risk prostate cancer in Spain: results from a national patterns of care survey. Clin Transl Oncol. 29 de octubre de 2025;	Oncología Radioterápica	2.5	Q3	No
De Marco G, Vazquez O, Cochard B, Foland P, Meinzer U, Mallet C, [Beatriz Bravo], et al. Inefficiency of Kocher and Caird's Criteria in Septic Arthritis of the Hip Due to Kingella	Pediatría	4.2	Q2	No

kingae: A Multicenter Retrospective Cohort Study. Microorganisms. octubre de 2025;13(10):2323.				
Ramos-Bossini A, Sanz F, Becerra M, Melguizo C, Prados J, Santiago F, et al. Efficacy of Percutaneous Vertebroplasty Versus Placebo and Conservative Treatment in Osteoporotic Vertebral Fractures: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Diagnostics. 23 de octubre de 2025;15(21):2684-2684.	Radiodiagnóstico	3.3	Q1	Si
Páez-Carpio A, Ciampi-Dopazo JJ, Mafeld S, Puerma-Jiménez J, Maroun G, Guirola JA. Importance of Pulmonary Embolism Anatomy in Ventilatory Distress and Haemodynamics. Interventional Cardiology 2025;20:e24 [Internet]. 2025;	Radiodiagnóstico	2.8	Q2	No
Maire C, Miró E, Sánchez AI, Cáliz R, Martínez MP. Trauma and psychological impact in fibromyalgia and other central sensitization syndromes: the role of anxiety and pain acceptance. BMC Psychol. 12 de noviembre de 2025;13(1):1251.	Reumatología	3.0	Q1	No
Martí-García C, Quemada-González C, Aguilera-Serrano C, Mejías Martín Y, García-Caro MP. Changing the narrative: A qualitative study on the impact of media portrayals on people with schizophrenia. PLoS One. 2025;20(10):e0335008.	Salud Mental	2.6	Q2	No
Gonçalves RCR, Peñalver P, Allen NM, Belmonte-Reche E, García-Pérez B, Costa SPG, et al. Extending Thioflavin T Fluorescence Probe to 2-Ethenyl-benzothiazole Derivatives: Drug-like Quadruplex Ligands with Potent Antitrypanosomatid Activity. ACS Infect Dis. 14 de noviembre de 2025;11(11):3344-54.	Sin identificar	3.8	Q1	No
Carrasco B, Tous N, Reinoso-Cobo A, Cortés-Martín J, Sánchez-García J, Rodríguez-Blancue R, [Rafael Gálvez Mateos], et al. Ultrasound-Guided Localization of the Refill Port for Intrathecal Infusion Pump Recharge: A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine. 11 de octubre de 2025;14(20):7178-7178.	Traumatología / Neurocirugía / Anestesia	2.9	Q1	Si

Haga clic en el enlace persistente para ver las publicaciones de este mes a través de **PubReMiner Realtime CV Generator (amc.nl)**:

archive.ph/wip/mR1T4

71 publicaciones identificadas en el HVUN Newsletter 36

Sumatorio del factor impacto: 288,6

Primer Cuartil (Q1): 39

Segundo Cuartil (Q2): 20

Primer Decil: 11

Estrategia de búsqueda en Pubmed para localizar las publicaciones del HUVN en la newsletter actual: ("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2025/09/26"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Se ha incluido una nueva columna "Lideradas", para indicar si el profesional del HUVN es primer autor/a, último autor/a o de correspondencia.

Recordemos que junto con el nombre del Hospital **NORMALIZADO** debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del **ibs.GRANADA**. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

Ramon-y-Cajal, Santiago^{1,2,3}

- 1. Unidad de (servicio/unidad que proceda del hospital), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.**
- 2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.***
- 3. Otras instituciones (según proceda la norma de cada institución).**

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del **ibs.GRANADA**: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Porcentaje de publicaciones que incluyen la firma del **ibs.GRANADA**: [Anexo-1-publicaciones-con-firma-ibs.GRANADA-por-grupo.pdf \(ibsgranada.es\)](#)

Nota: IBS suele excluir a los GRUPOS A PARTICIPAR EN

CONVOCATORIAS por no poner correctamente la firma normalizada (Publicaciones con firma
 $\text{ibs.GRANADA} \leq 60\%$)

Por otro lado, para beneficiarse de los **acuerdos transformativos (Read & Publish) con las editoriales Oxford University Press (OUP) y Sage Publications Ltd.**, el **autor de correspondencia debe identificarse como profesional del hospital** (tal y como recomendamos en la firma normalizada y con correo SAS). Todos los centros del SSPA tienen asignado un Ringgold dentro de estos acuerdos, para identificarlos. En caso de que algún centro no encuentre su identificador, rogamos contacten con ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es. Los **acuerdos transformativos**, son contratos entre bibliotecas, instituciones académicas y editoriales que permiten a los investigadores leer artículos de revistas académicas y publicar sus propios artículos en acceso abierto sin costo adicional. Estos acuerdos buscan facilitar la transición hacia un modelo de publicación más abierto y accesible.

Burrill N, Schindewolf E, Pilchman L, Wright R, Crane H, Gebb J, et al. Whole exome sequencing in a population of fetuses with structural anomalies. *Prenatal Diagnosis*. 2025;45:310–317. **FI: 2.7 Q1 D3**

La secuenciación del exoma se ha incorporado progresivamente al estudio genético de fetos con anomalías estructurales, pero su rendimiento diagnóstico real en la práctica clínica aún se está definiendo. Un reciente estudio del Children's Hospital of Philadelphia analizó 397 fetos con anomalías estructurales a los que se les realizó entre 2012 y 2023 secuenciación del exoma, una técnica que explora las regiones del ADN donde se concentran la mayoría de las mutaciones responsables de enfermedades genéticas. El trabajo incluyó estudios prenatales, postnatales inmediatos y postmortem, exceptuando aquellos en los que el cariotipo o el microarray ya justificaban la clínica observada.

Los autores consideraron diagnósticas no solo las variantes claramente patogénicas, sino también determinadas VOUS (variant of uncertain significance / variante de significado incierto) cuando, tras revisión experta, existía una correlación sólida con el fenotipo fetal.

El rendimiento diagnóstico global alcanzó el 34,3%, incrementándose en situaciones específicas: fetos con afectación de cuatro o más sistemas, casos en los que se había realizado autopsia perinatal y familias con antecedentes de otro hijo afecto. Entre las anomalías aisladas, las malformaciones linfáticas y esqueléticas fueron las que mostraron mayor probabilidad de tener un origen genético identificable.

Aunque el acceso a la técnica estuvo condicionado por su financiación y el estudio se desarrolló en un centro altamente especializado, los resultados reforzaron el valor creciente de la secuenciación del exoma en Medicina Fetal. Su utilidad no solo radica en esclarecer la causa de las anomalías, sino también en ofrecer a las familias un consejo reproductivo más preciso y opciones mejor informadas para futuros embarazos.

Comentario: Dr. Antonio Galán Contreras. Unidad de Medicina Fetal. Servicio de Ginecología y Obstetricia

DataLad: una herramienta colaborativa online

DataLad es una herramienta de colaboración gratuita y de código abierto basada en Python que realiza un seguimiento de los datos, crea una estructura, asegura la reproducibilidad, apoya la colaboración y se integra con infraestructura de datos creada.

Utilizando Git y git-anex, DataLad le permite controlar archivos arbitrariamente grandes en conjuntos de datos, Sin la necesidad de estructuras de datos personalizadas, infraestructura central o servicios de terceros.

- Seguimiento de los cambios en sus datos
- Volver a versiones anteriores
- Capture registros completos de procedencia
- Garantizar una reproducibilidad completa

Se puede utilizar a través de su Interfaz gráfica de usuario o a través de la Línea de comandos. Está disponible su descarga de forma gratuita y en versiones Linux, Mac y Windows.

Más información: <http://datalad.org>

Yaroslav O et al (2021). DataLad: distributed system for joint management of code, data, and their relationship. *Journal of Open Source Software*, 6(63), 3262, 10.21105/joss.03262
<https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.03262>

NUESTROS INVESTIGADORES

Nuestro investigador de este mes de noviembre es el **Dr. Mario Serradilla Martín**, Facultativo Especialista de **Cirugía General**, experto en Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático

Acerca de mí: Soy licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y doctor en Medicina por la Universidad de Granada. Realicé la residencia en Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), centro en el que actualmente desarrollo mi labor asistencial e investigadora, que combino con mi actividad docente como Profesor Contratado Doctor del Departamento de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Así mismo, soy Fellow del American College of Surgeons (FACS) y Fellow del European Board of Surgery Qualification (Cirugía HBP). Desde mis primeros años de formación he

sentido un profundo interés por la Cirugía Hepatobiliopancreática y el Trasplante Hepático, así como las técnicas mínimamente invasivas, áreas que han guiado mi carrera profesional. Mi trayectoria se ha enriquecido con estancias en instituciones de referencia nacional e internacional. En España, trabajé en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y a nivel internacional, en el Mount Sinai Medical Center de Nueva York (Recanati/Miller Transplantation Institute – Prof. Del Río) y en el Centre Hospitalier de Luxembourg (Prof. Azagra), ambos centros pioneros a nivel mundial en trasplante hepático y cirugía mínimamente invasiva, respectivamente, experiencias que me permitieron profundizar en estas áreas de capacitación específica.

Del mismo modo, completé mi formación con un Máster en Cirugía Colorrectal (Universidad de Zaragoza) y un Diploma Universitario en Técnicas Quirúrgicas Hepatobiliopancreáticas en la Universidad de París con el Prof. Azoulay.

Motivación investigadora: Mi vocación por la investigación nace del compromiso con los pacientes y sus familias. El tener un conocimiento más exhaustivo de la fisiopatología de los tumores hepatobiliopancreáticos así como los tratamientos más actualizados, me permite dar respuestas a pacientes y familiares a los que, durante años, se les han ofrecido unas expectativas de vida muy pobres.

Desde el inicio de mi carrera me he centrado en las enfermedades del área hepatobiliopancreática, concretamente en el cáncer de páncreas y sus distintos subtipos, en las que el componente molecular es clave para comprender la enfermedad y mejorar su tratamiento.

El equipo de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante Hepático del HUVN y su alianza con el Grupo de Regulación Génica, Células Madre y Desarrollo de GENyO que lidera el Dr. Pedro Real, ha sido clave para consolidar estas líneas de trabajo. Además, mi mentor, el Dr. José Manuel Ramia, Jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, ha sido una figura determinante en mi formación, transmitiéndome la importancia de mantener siempre un enfoque clínico riguroso y orientado al beneficio real del paciente. Su ejemplo ha marcado mi forma de entender la investigación y la ciencia como un servicio para la humanidad.

Actualmente ocupo el cargo de Coordinador de la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática de la Asociación Española de Cirugía, donde lidero numerosos estudios multicéntricos como el Registro Nacional de Metástasis Hepáticas de Cáncer no Colorrectal (REMENOCOR), el Registro

Nacional de Cirugía Inversa (RENACI) o el Registro Español de Pancreatectomías Distales (SPANDISPAN). Del mismo modo, dirijo como investigador principal los siguientes estudios europeos en el marco de la European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association: Estudio LIBREAST (Registro de metástasis hepáticas de cáncer de mama), Estudio EUR-IPNB (Registro de neoplasia papilares de la vía biliar) o el Proyecto ADESQUPAN (registro de carcinoma adenoescamosos de páncreas).

Todo ello me ha permitido establecer una red de contactos nacionales e internacionales con los principales centros e investigadores en este tipo de patología, lo que me ha permitido publicar más de 100 artículos en revistas de alto impacto tales como International Journal of Surgery, British Journal of Surgery o Annals of Surgery, y a participar en proyectos multicéntricos y documentos de consenso internacionales que buscan establecer nuevas evidencias en estas enfermedades.

Actualmente, pertenezco al grupo de investigación “TEC13-Cirugía Avanzada” del IBS Granada que lidera el Dr. Villar. En el HUVN coordino y participo en estudios y ensayos clínicos centrados en insuficiencia pancreática exocrina y sangrado intraoperatorio en cirugía HBP. La docencia forma también una parte esencial de mi trabajo, ya que creo firmemente en la necesidad de transmitir la pasión por la investigación a las nuevas generaciones.

Conclusiones: Para mí, la investigación es una manera de mejorar la vida de los pacientes, transformando el conocimiento científico en avances que nos permitan tratar pacientes con tumores de mal pronóstico, para aumentar su supervivencia y calidad de vida, intentando llevar a cabo cada vez más una medicina precisa y personalizada. Son fundamentales las alianzas entre los clínicos y los investigadores básicos, así como la participación desinteresada de los pacientes, que es esencial para el desarrollo de nuevas terapias. Sin la implicación de todas las partes, todo esto no sería posible. El HUVN ofrece un marco inmejorable para la investigación clínica y debemos fomentar entre los más jóvenes la vocación investigadora.